

**Ευαγγελία Τσερέπα: Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
Πτυχιούχος ΠΜΣ «Στρατηγικές διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς»**

**Αιφνίδιες αστικές πλημμύρες (Urban flash floods) και κλιματική
αλλαγή. Η περίπτωση της πλημμύρας στη Μάνδρα Αττικής-
Αποτέλεσμα κλιματικής αλλαγής ή ανθρώπινης παρέμβασης;**

Σάμος, Ιανουάριος 2021

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Κεφάλαιο 1: Αιφνίδιες αστικές πλημμύρες.....	2
Αιφνίδιες αστικές πλημμύρες και χαρακτηριστικά τους.....	2
Φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Οπαράγοντας της αστικοποίησης στις αιφνίδιες αστικές πλημμύρες.....	2
Ο ρόλος των πυρκαγιών των περιαστικών δασών στις αιφνίδιες αστικές πλημμύρες.....	4
Επιπτώσεις των αιφνίδιων αστικών πλημμυρών.....	5
Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αιφνίδιων αστικών πλημμυρών (Early Warning Systems, Radars).....	6
Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής στη διαμόρφωση της συχνότητας και έντασης των αιφνίδιων αστικών πλημμυρών.....	7
Κεφάλαιο 2: Η περίπτωση της αιφνίδιας αστικής πλημμύρας στη Μάνδρα Αττικής στις 15 Νοεμβρίου 2017. Αποτέλεσμα κλιματικής αλλαγής ή ανθρώπινης παρέμβασης;.....	9
Συμπεράσματα.....	10
Βιβλιογραφία.....	12

Εισαγωγή

Πλημμύρες και κλιματική αλλαγή

Οι πλημμύρες είναι υδρομετεωρολογικά φαινόμενα τα οποία οφείλονται σε ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Είναι η δεύτερη πιο συχνή φυσική και δαπανηρή καταστροφή, αφού το 90% των ζημιώντων φυσικών καταστροφών σχετίζεται με τις πλημμύρες (Λέκκας & Ανδρεαδάκης, 2015). Αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον που πλήττουν καθώς επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες σε πολλούς τομείς και διαστάσεις των κοινωνιών απειλώντας συστήματα προκαλώντας μεγάλου μεγέθους ζημιές και απώλειες. Το φαινόμενο των ισχυρών καταιγίδων, που προκαλούν ξαφνικές πλημμύρες με συνέπειες σοβαρές στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα δεν είναι κάτι άγνωστο για τα ελληνικά δεδομένα με τελευταία μεγάλη καταστροφή αυτή που προκλήθηκε στην Δυτική Αττική το Νοέμβριο του 2017.

Η κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές των καιρικών φαινομένων και από το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη το οποίο συνδέεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και αλλάζει δραστικά το κλίμα, το περιβάλλον με τεράστιες συνέπειες για τον άνθρωπο. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η Κλιματική Αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα με στοιχεία της NASA, το ποσοστό συμβολής των αλόγιστων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην επικρατούσα κατάσταση - και άνευ προηγουμένου - εξέλιξη της θέρμανσης του πλανήτη πιθανολογείται σε 95% κάτι το οποίο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής καθώς φαίνεται από τα μέσα του 20ού αιώνα.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και αναφορών και παρουσιάζονται οι αιφνίδιες ξαφνικές πλημμύρες, τα χαρακτηριστικά τους, τα αίτια και οι επιπτώσεις τους με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Δυτικής Αττικής το 2017. Παράλληλα εξετάζεται η συμβολή της κλιματικής αλλαγής στη γένεση, την συχνότητα και την ένταση των αιφνίδιων πλημμυρών. Τέλος παρατίθενται κάποια συμπεράσματα-παρατηρήσεις που απορρέουν από τη μελέτη όπως επίσης και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας.

Αιφνίδιες αστικές πλημμύρες και χαρακτηριστικά τους

Οι αιφνίδιες αστικές πλημμύρες αποτελούν από τις πιο συχνές καταστροφικές εκδηλώσεις φυσικού κινδύνου στο χώρο της Μεσογείου και στην Ελλάδα. Η βροχόπτωση υψηλής έντασης εξελισσόμενη σε καταιγίδα είναι η πηγή του φαινομένου. Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας το νερό συγκεντρώνεται γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες με αποτέλεσμα το σύστημα αποστράγγισης να υπερχειλίζει. Το νερό της πλημμύρας ρέει με τόσο μεγάλη ταχύτητα μεταφέροντας οχήματα, βράχους, ογκόλιθους, δέντρα, χώμα και λάσπη προκαλώντας καταστροφές στο διάβα του (Διακάκης, 2018).

Στις πλημμύρες αυτού του τύπου ο κατακλυσμός διαρκεί μερικές ώρες ωστόσο οι συνέπειες της πλημμύρας είναι ποικίλες και ο αντίκτυπος τεράστιος. Το φυσικό αυτό γεγονός πλήττει σοβαρά την κοινωνία και την οικονομία προκαλώντας ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπινων απωλειών, οικονομικές επιπτώσεις, ζημιές στο οδικό δίκτυο μεταφοράς και τις υποδομές καθώς και καταστροφή του περιβάλλοντος.

Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως οι πολίτες και οι αρχές έχουν πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή τους ώστε να αντιδράσουν και να οργανωθούν μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία αλλάζουν οι συνθήκες του φαινομένου ((Diakakis et al. 2020).

Το κλίμα που επικρατεί στη Μεσόγειο με την μεγάλη ποικιλία σε κλιματικές συνθήκες βοηθά στο να εκδηλωθούν καταιγίδες που προκαλούν ξαφνική πλημμύρα. Τα περισσότερα επεισόδια πλημμύρας εκδηλώνονται κατά τα τέλη της άνοιξης, το καλοκαίρι και στις αρχές φθινοπώρου. Οι καταστροφές από τη ξαφνική αστική πλημμύρα σε μια περιοχή με ζεστό κλίμα όπως η Μεσόγειος είναι από τις μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες απειλές της έντονης αστικοποίησης, του μεγάλου πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας.

Στον ελλαδικό χώρο σοβαρά πλημμυρικά γεγονότα προερχόμενα από δυνατές καταιγίδες έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια ζεστής περιόδου σε ηπειρωτικές περιοχές προκαλώντας μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές ζημιές (Varlaset al. 2019).

Μελέτες πάνω στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής δείχνουν πως οι καταιγίδες που προκαλούν τις ξαφνικές πλημμύρες στο μέλλον θα αυξηθούν σε συχνότητα πράγμα που προβληματίζει τους επιστήμονες και τις κοινωνίες καθώς αυξάνει την πιθανότητα διακινδύνευσης με τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις να εκτίθενται σημαντικά απέναντι σε αυτήν την απειλή (Diakakis et al. 2020).

Φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Η καταλυτική δράση της αστικοποίησης

Η πλημμύρα αποτελεί μέρος του υδρολογικού κύκλου, του τμήματος της επιφανειακής απορροής. Συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν το φυσικό αυτό φαινόμενο όπως η βλάστηση, οι χρήσεις της γης, η γεωλογία (Διακάκης, 2018).

Αναφορικά με τα φυσικά αίτια που οδηγούν στην πλημμύρα, βασική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί είναι η καταιγίδα (βροχόπτωση υψηλής έντασης). Με τη βροχή το νερό συγκεντρώνεται σε μεγάλη ποσότητα σε υδρολογική λεκάνη. Στη συνέχεια με βάση το κύκλο του νερού, μια ποσότητα εξατμίζεται και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα ενώ το υπόλοιπο μορφείται

εισχωρήσει στο έδαφος (Καλογεράς, 2020). Φυσικά ή τεχνητά συστήματα αποστράγγισης βοηθούν στην παροχέτευση του νερού της βροχής ώστε αυτό να καταλήξει σε λίμνες ή στη θάλασσα. Η πλημμύρα προκύπτει όταν το νερό συγκεντρώνεται με τόση ταχύτητα και σε τέτοιο όγκο που τα συστήματα αποστράγγισης δε μπορούν να το παροχετεύσουν με αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν. Το αποτέλεσμα είναι το νερό να απορρέει από την κοίτη σε κάποιο σημείο του ρέματος (που δρα ως φυσικό σύστημα αποστράγγισης) και να καλύπτει κομμάτι στεριάς το οποίο δεν καταλαμβάνεται από νερό υπό συνήθεις συνθήκες (Διακάκης, 2018).

Αναφορικά με τα ανθρωπογενή αίτια, η πυκνότητα του πληθυσμού, η αστικοποίηση, οι αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, οι χρήσεις της γης μαζί με τον τρόπο οικοδόμησης έχουν επηρεάσει καταλυτικά τις επιπτώσεις της πλημμύρας αυξάνοντας την καταστροφική επίδρασή της. Αναλυτικά, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία του οδικού δικτύου, η ασφαλτός, τοτσιμέντο καθώς και η μεγάλη έκταση της γης που έχει καλυφθεί από αυτά δε βοηθούν στο να εισχωρήσει μέρος του νερού των κατακρημνίσεων στο έδαφος. Μειώνεται έτσι η ικανότητα του εδάφους να απορροφά και να αποθηκεύει το νερό. Με την έντονη αστικοποίηση τίθεται το θέμα της εύρεσης και της δημιουργίας περισσότερου ζωτικού χώρου για τη διαβίωση του ανθρώπου επομένως οι πόλεις και η οικοδόμηση τείνουν να επεκτείνονται συνέχεια μειώνοντας σημαντικά την εδαφική έκταση που ήταν καλυμμένη από βλάστηση-ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα- ως επακόλουθο των παραπάνω πρακτικών του ανθρώπου, άμεση συνέπεια είναι το να αυξάνεται η ποσότητα του νερού που ρέει στην επιφάνεια οδηγώντας στην πλημμύρα.

Τα δημόσια έργα-δίκτυα αγωγών, χαντάκια κ.ά.-που εκτελούνται με στόχο την παροχέτευση του νερού και την κατάληξή του σε ρέματα, αυξάνουν την ταχύτητα με την οποία ρέει το νερό στους αγωγούς και μειώνουν την απόσταση που αυτό διανύει ώστε να φτάσει στα ποτάμια. Αν το νερό έρεε με φυσικό τρόπο πάνω στην επιφάνεια του εδάφους, τότε θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο να φτάσει στα ποτάμια. Στην πορεία του μέρος του νερού θα αποθηκευόταν από την υπάρχουσα βλάστηση. Ωστόσο τα παραπάνω έργα σε συνδυασμό με τη μείωση βλάστησης και της ικανότητας αποθήκευσης νερού οδηγούν στην αύξηση του ύψους του νερού στα ρέματα και την υπερχειλίση (Καλογεράς, 2020).

Η μη τήρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης στην οποία καταφεύγουν κάποιοι πολίτες δρα επικίνδυνα αυξάνοντας την τρωτότητα της περιοχής και τον κίνδυνο πλημμύρας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες πολίτες δημιούργησαν οικοδομές, οικίες μέσα σε ρέματα των οποίων ρόλος είναι η συγκέντρωση του νερού της βροχής και η παροχέτευσή του. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν τεχνητά εμπόδια στην ροή του νερού διακόπτοντας το ρέμα και την εκβολή του. Ανθρώπινες δραστηριότητες χαρακτηριζόμενες από έλλειψη σωστού σχεδιασμού όπως είναι η υπογειοποίηση ρεμάτων αλλά και η εξαφάνισή του και η μετατροπή τους σε δρόμους και χώρους στάθμευσης μειώνουν σημαντικά την ικανότητα του εδάφους να απορροφά το νερό (Καλογεράς, 2020)

Σύμφωνα με μελέτη των Nastos & Zerefos (2007) παρουσιάζεται πως το φαινόμενο της αστικοποίησης έχει συμβάλει και με διαφορετικό-από ότι αναφέρθηκε έως τώρα- τρόπο στις αιφνίδιες ξαφνικές πλημμύρες, αυξάνοντας τις κατακρημνίσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως η αστικοποίηση προκαλεί το φαινόμενο της δράσης της θερμικής νησίδας (αναφερόμενο στην ξένη βιβλιογραφία ως urban island effect) κατά το οποίο παρατηρείται μεγαλύτερη θερμοκρασία αέρα πάνω από περιοχές/πόλεις όπου έχουν διαμορφωθεί κατασκευές οι άνθρωποι σε σχέση με το φυσικό

περιβάλλον γύρω από τις περιοχές αυτές το οποίο έχει δροσερότερο αέρα (Nastos&Karsomenakis, 2014). Η μελέτη αναφέρει την γρήγορη αύξηση του πληθυσμού η οποία βεβαίως οδήγησε στην οικοδόμηση πολυάριθμων κτιρίων για τη στέγαση των ανθρώπων και την χρήση και κυκλοφορία πολλών οχημάτων για τη μεταφορά τους μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά το 1970. Παράγοντες όπως η αισθητή ζέση που εκλύεται από τον αέρα της πόλης και από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες πιθανότατα προκαλεί αλλαγή στις κατακρημνίσεις αλλά και στην μέγιστη θερμοκρασία του αέρα η οποία έχει αυξηθεί περίπου 2°C κατά τις πιο θερμές εποχές του έτους (Philandras et al. 1999 & Chandler, 1965 όπως αναφέρονται στους Nastos&Zerefos 2007). Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε δριμείς καταιγίδες στα μεγάλα αστικά κέντρα οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εμφάνιση ξαφνικών αστικών πλημμυρών.

FLOODING IN URBAN AREAS

Source: thebritishgeographer.weebly.com

Φωτογραφία 1: Hopeson (2015) Effects of the urbanization in the ecosystem. Ανακτήθηκε από <https://image.slidesharecdn.com/d1f5b846-d4dc-4046-a25c-878a0ab06e2b-151126152557-lva1-app6892/85/effects-of-urbanization-on-the-ecosystem-11-320.jpg?cb=1448551691>

Ορόλος των πυρκαγιών των υπεραστικών δασών στις αιφνίδια αστικές πλημμύρες

Οι πυρκαγιές δασών που βρίσκονται κοντά στις πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις αιφνίδια αστικές πλημμύρες κυρίως λόγω των καταστρεπτικών επιπτώσεων στο έδαφος και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η πυρκαγιά αυξάνει τον παράγοντα του κινδύνου στον οποίο βρίσκονται εκτεθειμένοι οι άνθρωποι καθώς εντείνει και επιταχύνει τον όγκο του νερού οδηγώντας στην υπερχείλιση των ποταμών και των ρεμάτων (Pαραθανασίου et al., 2012). Η φωτιά διαβρώνει το έδαφος μεταβάλλοντας τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του και καταστρέφει τη βλάστηση. Όπως αναφέρθηκε η βλάστηση βοηθά στο να συγκρατήσει μέρος του νερού της βροχής και να το αποθηκεύσει. Με την έλλειψη βλάστησης και σε περίοδο βροχοπτώσεων, μπορούν να προκληθεί πλημμύρα μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα λασπορροής αφού ένας μεγάλος όγκος νερού και χωμάτων δεν μπορεί πλέον να συγκρατηθεί (Περπερίδου & Σιόλας, 2007).

Μελέτη των Παραθανασίου et al. (2012) παρουσιάζει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην υδρολογική συμπεριφορά των λεκανών απορροής ποταμών. Στην πρώτη κατηγορία, η φωτιά

καταστρέφει τη βλάστηση και επηρεάζει την διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής. Οι έμμεσες

επιπτώσεις σχετίζονται με αλλαγές στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους. Συγκεκριμένα, αυξάνει τη ναπορροή του νερού στις καμένες περιοχές καθώς καταστρέφει τη οργανική ύλη, μειώνει το πορώδες εδάφους και την ικανότητα διήθησης του εδάφους. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην «αύξηση των επιφανειακών απορροών, της διάβρωσης και των μέγιστων ποσοστών εκφόρτισης».

Επιπτώσεις των αιφνίδιων αστικών πλημμυρών

Οι ξαφνικές αστικές πλημμύρες είναι ένα ακραίο φαινόμενο με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες σε διάφορους τομείς και διαστάσεις μια κοινωνίας. Ο απολογισμός μετά από μια τέτοια καταστροφή συνήθως φέρνει στο φως ζημιές στον άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία, τις υποδομές αλλά και στο περιβάλλον, τις καλλιέργειες και το ζωικό βασίλειο. Μια πλημμύρα δημιουργεί πολλές φορές και αλυσωτά καταστροφικά γεγονότα όπως θα φανεί παρακάτω.

Πρώτα από όλα οι ανθρώπινες απώλειες αποτελούν την πιο άμεση και σοβαρή απώλεια ενός τέτοιου πλημμυρικού γεγονότος. Δεν είναι λίγες οι φορές που άνθρωποι παρασύρθηκαν από νερά χειμάρρου στους δρόμους, έχασαν τη ζωή τους μέσα στα σπίτια τους από την βίαιη και ταχύτατη είσοδο του νερού ή μέσα σε αυτοκίνητα, επιβαίνοντας οχήματα.

Όσον αφορά τον τομέα της οικονομίας, οι συνέπειες είναι άμεσες. Πολλές καταγραφές - με χαρακτηριστική την περίπτωση της Δυτικής Αττικής το 2017 - δείχνουν τον αντίκτυπο και το κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψε από τις καταστροφές σε οικοδομές όπως κτίρια, πολυκατοικίες, και σπίτια. Μπορεί ακόμα και ολόκληρο οικοδόμημα να παρασυρθεί να καταστραφεί από τη δύναμη του νερού που φέρει μαζί του λάσπη, χώμα, φερτά υλικά και ογκόλιθους. Οι άνθρωποι χάνουν λοιπόν τις ιδιοκτησίες τους με ό,τι αυτές περιείχαν όπως έπιπλα, είδη νοικοκυριού κλπ. Με την απώλεια της οικίας ξεκινά ως αλυσιδωτό γεγονός ένας άλλος κίνδυνος που απειλεί την ύπαρξη του ανθρώπου αλλά και τη συνοχή μιας κοινωνίας. Καθώς χάνεται η στέγη και το καταφύγιο κάποιος βρίσκεται εκτεθειμένος σε δεινές καιρικές συνθήκες όπως το κρύο, η βροχή, η έλλειψη φαγητού και νερού, έλλειψη οικονομικών πόρων κ.ά. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στον εκτοπισμό ακόμα και ολόκληρου του πληθυσμού που έχει πληγεί από την πλημμύρα. Σε όλα αυτά βέβαια έρχεται να προστεθεί και το ψυχολογικό κομμάτι το οποίο πλήττεται σοβαρά με μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη και φοβίες να είναι από τα περιστατικά που σημειώνονται.

Με την πλημμύρα οι ζημιές που προκαλούνται μπορεί να πλήξουν την ίδια την κυβέρνηση, το στρατό αλλά και το δημόσιο τομέα καθώς μέσα στον κατάλογο των κτιρίων που καταστρέφονται μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και νοσοκομεία, σχολεία, απώλειες σε εγκαταστάσεις και υποδομές κυβερνητικές κ.ά. (Petersen, 2001)

Το οδικό δίκτυο μεταφοράς όπως δρόμοι και γέφυρες μπορεί να υποστούν ζημιές όπως καθίζηση, συντρίμια, δομικές βλάβες όπως στην περίπτωση του 2017. Μελέτη των Διακάκη και συν. (2020) αποκάλυψε εκτεταμένες επιπτώσεις σε τέτοιες υποδομές οι οποίες οδήγησαν σε τεράστια προβλήματα κυκλοφορίας. Το 42,5% του οδικού δικτύου έγινε απροσπέλαστο λόγω της πλημμύρας και πάνω από το 80% των υποδομών σε ποταμούς - όπως γέφυρες - είχαν σημαντικές καταστροφές.

Με αυτόν τον τρόπο απειλείται άμεσα η ασφάλεια των μετακινήσεων των πολιτών καθώς με τη ροή του νερού μπορεί να παρασυρθούν οχήματα, προκληθούν ατυχήματα ακόμα και δυστυχήματα με ανθρώπινες απώλειες.

Η αιφνίδια αστική πλημμύρα δημιουργεί πολλά εμπόδια στη φάση της απόκρισης και στις επιχειρήσεις της πολιτείας για απεγκλωβισμό ατόμων, διακομιδή συντριμμίων κλπ. αφού μπορεί να κλειστούν βασικοί οδικοί άξονες από την πλημμύρα οι οποίοι οδηγούν σε περιοχές όπου χρειάζεται να μεταβούν οχήματα, ασθενοφόρα και προσωπικό παροχής άμεσης βοήθειας. Κάτι τέτοιο συνέβη στην περίπτωση της Μάνδρας η οποία εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δύο ρέματα τα οποία υπερχείλισαν από τις απορροές της πλημμύρας (Diakakis et al., 2020).

Ολόκληρες επιχειρήσεις και φάρμες μπορεί να παρασυρθούν να εκτοπισθούν με τη δύναμη του νερού. Οι κλάδοι επιχειρήσεων πλήττονται άμεσα αφού οι καταστροφές στις υποδομές, στα προϊόντα, στον εξοπλισμό οδηγούν ακόμα και στην πλήρη πτώχευσήραο κόσμος χάνει την εργασία του, τη πηγή εισοδήματός του και οδηγείται στην ανεργία. Με την πλημμύρα της Δυτικής Αττικής εκατοντάδες επιχειρήσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (553 συνολικά σε δύο Δήμους). Ανάμεσα σε αυτές τις επιχειρήσεις ήταν βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μεγάλα συγκροτήματα logistics. Ο αγροτικός τομέας δεν έμεινε ανέγγιχτος καθώς γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν μαζί με καλλιέργειες, στρέμματα και εκτάσεις. Φάρμες ζώων χάθηκαν καθώς τονερό παρέσυρε ζώα και εκατοντάδες αιγοπρόβατα (Καλογεράς, 2020).

Οι επιπτώσεις της ξαφνικής πλημμύρας λοιπόν είναι έκδηλες στη φυσική αλλά και καλλιεργήσιμη βλάστηση και το περιβάλλον αφού χιλιάδες δέντρα ξεριζώνονται, καλλιέργειες κηπευτικών καταστρέφονται και δημιουργείται διάβρωση στο έδαφος με βράχους και ογκόλιθους να αποκολλώνται και να παρασύρονται. Αλλάζουν έτσι τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (Diakakis et al., 2019)

Το περιβάλλον δέχεται επίσης την ρύπανση από την απελευθέρωση ουσιών και απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και βιομηχανίες όπως υδρογονάνθρακες κλπ. τα οποία με την καταστροφή των βιομηχανικών μονάδων μπορεί να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα προκαλώντας ατμοσφαιρική ρύπανση ή να καταλήξουν στη θάλασσα μολύνοντας τον υδάτινο κόλπο (Καλογεράς, 2020).

Περνώντας στις έμμεσες επιπτώσεις της αιφνίδιας αστικής πλημμύρας πρέπει να σημειωθεί ένας τρόπος στον οποίο μπορεί η πολιτεία να καταφύγει ώστε να μπορέσει να εισέλθει στη φάση της επανάκαμψης και να αρχίσει την ανοικοδόμηση των χαμένων υποδομών, του οδικού δικτύου και την επαναφορά των υπηρεσιών στην πρότερή τους φάση προ καταστροφής. Αυτή είναι η αύξηση των φόρων (Petersen, 2001).

Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αιφνίδιων αστικών πλημμυρών (Early Warning Systems, Radars)

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φυσικοί κίνδυνοι που μπορούν να απειλήσουν σοβαρά τον άνθρωπο και το περιβάλλον ώστε να συνεχιστεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει η πρόβλεψη και η κατάλληλη στρατηγική στην λήψη και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης που οδηγούν στην εκπαίδευση και την προστασία του πληθυσμού. Ένα πολύτιμο εφόδιο στην προσπάθεια αυτή της μείωσης του βαθμού διακινδύνευσης, αποτελούν τα συστήματα έγκαιρης

προειδοποίησης φυσικών κινδύνων. Τα συστήματα αυτά είναι στην ουσία τους μεθοδολογίες και μοντέλα κατανόησης και πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία οι τοπικές αρχές και οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την οργάνωση και εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας με στόχο όχι την αποφυγή αλλά τον μετριασμό του κινδύνου αλλά και των συνεπειών ακραίωνκαιρικώνγεγονότων.Μεστόχο ναμετριαστούνοιεπιπτώσειςσεανθρώπουςκαικατασκευές τα συστήματα αυτά ασχολούνται με φαινόμενα όπως καταιγίδες, χαλάζι, χιόνι, σίφωνες περιλαμβάνοντας προϊόντα πρόβλεψης καιρού υψηλής ανάλυσης, δίκτυο παρατήρησης, δίκτυο ανίχνευσης κεραυνών κ.ά.

Όπως ήδη φαίνεται από τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει μια αιφνίδια αστική πλημμύρα, ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές υποδομών και περιουσιών οδηγούν στην ανάγκη χρήσης πληροφορικών υψηλής ποιότητας και στην επιστημονικά και εμπειρικά βασισμένη ανάλυση και γνώση σχετικά με το κλίμα και τον καιρό ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι συνέπειες. Τα συστήματα αυτά προσανατολίζονται στον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του και καλύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία που αλληλοεπιδρούν συντελώντας στην αποτελεσματικότητά τους όπως η γνώση του κινδύνου, η υπηρεσία παρακολούθησης και προειδοποίησης, η διάδοση και επικοινωνία και η ικανότητα απόκρισης(Basher 2006 όπως αναφέρεται στους Nastos&Matsangouras,2013). Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογής των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης είναι το α) έργο EuroHeat το οποίο αποτέλεσε συστατικό στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το κλίμα, αποτέλεσμα του οποίου είναι η χαρτογράφηση πιθανότητας κύματος ζέστης στην Ευρώπη και β) τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης Κύπρου με αναφορά στον μετεωρολογικό κίνδυνο στη Μεσόγειο (Nastos& Matsangouras,2013).

Κατά τους Nastos& Matsangouras, (2013) στην Ελλάδα τα συστήματα αυτά είναι κρίσιμα στην προετοιμασία και την υλοποίηση σχεδίων προστασίας και μετριασμού συνεπειών και απωλειών από τον πλημμυρικό κίνδυνο διότι η ιδιαίτερη μορφολογία της χώρας όπως τα ρεύματα, τα ποτάμια, οι λεκάνες απορροής σε συνδυασμό με τα πελάγη και την τοπογραφία δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου μπορούν εκδηλωθούν ακραία καιρικά γεγονότα. Για αυτούς τους λόγους θα ήταν ιδανικό να υπάρξει μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε να καλυφθούν τομείς-στόχοι που αφορούν:

- τη γνώση κινδύνου,
- την πρόβλεψη και παρακολούθηση του κινδύνου,
- τη δημιουργία εκθέσεων προειδοποίησης κινδύνου,
- τη δημιουργία βάσης δεδομένων αρχών-υπηρεσιών καθώς και της διάδοσης των παραπάνω εκθέσεων,
- την εποικοδομητική χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων
- και τέλος την εφαρμογή σχεδίων επείγουσας κατάστασης.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής στη διαμόρφωση της συχνότητας και έντασης των αιφνίδιων αστικών πλημμυρών

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν προξενήσει την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου με την αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και έχουν συμβάλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλώντας υπερθέρμανση οδηγώντας στην κλιματική αλλαγή. Τα καιρικά φαινόμενα έχουν γίνει περισσότερο ακραία και πιο συχνά με καταστροφικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την οικονομία.

Μελέτες δείχνουν μεγάλη μεταβλητότητα βροχόπτωσης στο χώρο και το χρόνο προβλέποντας την αύξηση της παγκόσμιας μέσης συμπύκνωσης υδρατμών και της βροχόπτωσης μέσα στον 21ό αιώνα. Τα περιστατικά ραγδαίας βροχόπτωσης – που μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνική πλημμύρα - προβλέπεται να αυξηθούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ο υδρολογικός κύκλος έχει αλλάξει, έχει ενισχυθεί λόγω της αύξησης θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης. Παράγοντες όπως οι μεγαλύτερες τιμές μέσης θερμοκρασίας στα αστικά κέντρα που παρατηρούνται μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λόγω της αστικοποίησης, της εκπομπής αερίων από οχήματα αλλά και οι αλλαγές ιδιοτήτων του εδάφους λόγω της εκτεταμένης οικοδόμησης και των χρήσεων γης, έχουν τον ρόλο τους στις αναλογίες των αερίων του θερμοκηπίου και στον κύκλο του νερού. Επίσης υπάρχει το σενάριο πως αν συνεχιστεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα που συμβαίνει σήμερα αυτό θα συμβάλει στην θέρμανση του πλανήτη τον 21ό αιώνα αυξάνοντάς την. Τα επίπεδα των υδρατμών στην ατμόσφαιρα αυξάνονται λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας αυξάνοντας έτσι την συχνότητα των σύννεφων Cumulonimbus που είναι υπεύθυνα τη δημιουργία ακαταιγίδων (κύρια προϋπόθεση ξαφνικής πλημμύρας).

Ο Bronstert(2003) σε έκθεσή του αναφέρει πως το 1990 η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή επιβεβαίωσε την αύξηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα οδηγώντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη με την μέση θερινή θερμοκρασία να είναι η μεγαλύτερη που έχει βιώσει ο ανθρώπινος πληθυσμός από τον 15ο αιώνα. Τα πιο θερμά χρόνια σημειώθηκαν την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη ο καθοριστικός παράγοντας στις πλημμύρες δεν είναι η θερμοκρασία αλλά τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης η οποία και φαίνεται να έχει αυξηθεί στο βόρειο ημισφαίριο σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Κατά τον Bronstert η κλιματική αλλαγή μπορεί να δράσει και να επηρεάσει ακόμα και τη βλάστηση και τις ιδιότητες του εδάφους στη λεκάνη απορροής καθορίζοντας διαδικασίες όπως η συγκράτηση του νερού και η εξάτμισή του επηρεάζοντας έτσι την ανάπτυξη των πλημμυρών.

Σχήμα1:Bronstert(2003)«Αιτίες,αποτελέσματακαισυνέπειεςτωνπλημμυρών:Αλληλουχίατουπλημμυρικούκινδύνου».Ανακτήθηκε από https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/7483c5df-4f61-412b-b181-5923668720a7/risa_335_f5.gif

Κεφάλαιο2:Ηπερίπτωσητηςαιφνίδιασαστικήςπλημμύρας στηνΜάνδραΑττικήςστις15 Νοεμβρίου 2017. Αποτέλεσμα κλιματικής αλλαγής ή ανθρώπινης παρέμβασης;

Στις14 και 15 Νοεμβρίου 2017, εκδηλώθηκε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, η 3 πιο θανατηφόρα πλημμύρα στην ιστορία της Αττικής η οποία έπληξε τρεις δήμους, αυτούς της Μάνδρας, Νέας Περάμου και Ελευσίνας. Το γεγονός επέφερε καταστροφικές συνέπειες με απώλειες ανθρώπων (24 στον αριθμό),ζημιές σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες, καταστροφές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές αλλά και επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη βλάστηση, τις καλλιέργειες καθώς και ρύπανση τουυδάτινου κόλπου.

Ως αιτίες της συγκεκριμένης πλημμύρας χαρακτηρίζονται και το μετεωρολογικό φαινόμενο στην εξέλιξή του οφειλόμενο στην κλιματική αλλαγή αλλά και οι ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη και τις συνέπειες τις πλημμύρας. Όπως αναφέρθηκε ήδη η δράση της αστικοποίησης στον κύκλο του νερού είναι καταλυτική εφόσον αυξάνει τη συχνότητα τωνέντονων ραγδαίων βροχοπτώσεων που οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα. Η αστικοποίηση οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας και τη συγκέντρωση περισσότερων υδρατμών στην ατμόσφαιρα προκαλώντας τη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Το γενεσιουργό αίτιο ήταν ένα υδρομετεωρολογικό φαινόμενο, μια ισχυρή καταιγίδα με πολύωρη ισχυρή βροχόπτωση (6 ωρών). Θερμά και ψυχρά μέτωπα δημιουργήθηκαν πάνω από την περιοχή της Μεσογείου τα οποία θα μπορούσανναπροκαλέσουνκαταιγίδες.Ημεσόγειοςείναιπεριοχήμεμεγάληανθρώπινη

δραστηριότητα και αυξημένο πληθυσμό μεέντονο τοφαινόμενο της αστικοποίησης. Αυτά τα μέτωπα συναντήθηκαν πάνω από το όρος Πατέρας με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έντονη βροχόπτωση.

Ο οικισμός της Μάνδρας που χτυπήθηκε βαριά από την πλημμύρα είναι μια βιομηχανοποιημένη περιοχή με έντονη ανάπτυξη και αστικοποίηση με πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις ήταν τόσο εκτεταμένες στους οικισμούς που επλήγησαν με τις χρήσεις της γης να έχουν οδηγήσει σε διάβρωση του εδάφους το οποίο έχασε βασικές ιδιότητες όπως αυτές της συγκράτησης και της αποθήκευσης του νερού. Με την αύξηση της έντασης της βροχής εξαιτίας και της διαμόρφωσης του γεωλογικού ανάγλυφου το νερό δε μπορούσε να συγκρατηθεί και συνέχισε να ρέει και να αυξάνεται η ορμή και η ταχύτητά του ξεριζώνοντας δέντρα παρασύροντας ογκόλιθους και διάφορα φερτάυλικά. Η ασφαλτόστρωση, το μπετό, τα κτίρια δε βοήθησαν καθόλου στην απορρόφηση του νερού από το έδαφος συμβάλλοντας στην αύξηση του ύψους του νερού μέσα στον οικισμό.

Από τις πιο χαρακτηριστικές και καταλυτικές ανθρώπινες παρεμβάσεις ήταν η εξαφάνιση μικρών υδατορεμάτων και η υπογειοποίησή τους (όπως το ρέμα Αγίας Αικατερίνης) κάτι το οποίο δεν έκανε εφικτή την παροχέτευση του νερού αλλά και η έλλειψη κατάλληλων αποστραγγιστικών έργων. Είναι φανερό πως η κατασκευαστική δραστηριότητα οδήγησε σε αλλαγές της γεωμορφολογίας των αγωγών με την μείωση των διατομών αφού σε μερικά σημεία τα ρέματα να έχουν αφανιστεί. Η φυσική κύτη του ρέματος Σούρες που διαπερνούσε τη πόλη διακόπηκε με την κατασκευή κτιρίων, έργων οδικού δικτύου και την επέκταση της πόλης.

Φωτογραφία 2. Bulletin of the Geological Society of Greece (2018). «Μεγάλη κατασκευή κτισμένη κατά το ρέματος»
Σούρες retrieved from <https://doi.org/10.12681/bgsg.16419>

Συμπεράσματα

Ο άνθρωπος με τις δραστηριότητες στις οποίες προβαίνει προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του έχει επιδράσει αρνητικά στην αλλαγή του κλίματος. Τα κτίρια που χτίζει, τους δρόμους που στρώνει με τσιμέντο, τα οχήματα που χρησιμοποιεί έχουν οδηγήσει όχι μόνο στη ρύπανση της ατμόσφαιρας από την εκπομπή των αερίων αλλά και στην μείωση της βλάστησης, την αλλοίωση του γεωμορφολογικού ανάγλυφου με τη διάβρωσή του και την αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Παρεμβαίνοντας σε όλες αυτές τις διαστάσεις του περιβάλλοντος με αυτούς τους τρόπους, έχει συμβάλει στην αλλαγή των καιρικών φαινομένων, της έντασης και της συχνότητάς τους και πιο συγκεκριμένα στην αύξηση του κινδύνου ξαφνικής πλημμύρας. Τα αποτελέσματα τέτοιων γεγονότων είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο και δυστυχώς αυξάνονται αντί να ελαττώνονται με τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από παλαιότερες εμπειρίες.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να μειωθεί ο βαθμός κινδύνου της ξαφνικής αστικής πλημμύρας και να μετριαστούν οι συνέπειες από ένα τέτοιο γεγονός, οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες πρέπει να λάβουν υπόψιν τους όλες τις παραπάνω δράσεις μιας κοινωνίας που συνεργούν σε αυτό. Κατάλληλη νομοθεσία με σχέδια και χάρτες χρήσεων γης, χάρτες πλημμυρικού κινδύνου, μέτρα προστασίας, εκπαίδευση του πληθυσμού με εφαρμογή ασκήσεων ετοιμότητας και χρήση εναλλακτικών τρόπων ενέργειας ίσως είναι λίγα από τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια αυτή της αφύπνισης και της εποικοδομητικής διαχείρισης της διακινδύνευσης πλημμύρας. Είναι τόσο κοινωνική και πολιτική ευθύνη όσο και ατομική.

Βιβλιογραφία

- Bronstert A. (2003) Floods and Climate Change: Interactions and Impacts,*Risk Analysis international Journal*, Volume 23, Issue 3, pp. 545-557.Retrieved on 14/01/2021 from <https://doi.org/10.1111/1539-6924.00335>
- Διακάκης Μ.(2018) Πλημμύρες & πλημμυρικός κίνδυνος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Στρατηγικές διαχείρισης Περιβάλλοντος – Καταστροφών – Κρίσεων
- Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E.I., Spyrou, N.I., Gogou, M.E., Deligiannakis, G., Lekkas, E.(2019) An integrated approach of ground and aerial observations in flash flood disaster investigations. The case of the 2017 Mandra flash flood in Greece. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 33. Retrieved on 10/01/2021 from <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.10.015>
- Diakakis M., Deligiannakis G., Andreadakis E., Katsetsiadou K.N., Spyrou N.I. & Gogou M.E. (2020) How different surrounding environments influence the characteristics of flash flood-mortality: The case of the 2017 extreme flood in Mandra, Greece, *Journal of Flood Risk Management*, 13(3), pp.1-16. Retrieved on 12/01/2021 from <https://doi.org/10.1111/jfr3.12613>
- Diakakis M., Boufidis N., Salanova G.J.M., Andreadakis E. & Stamos I. (2020) A systematic assessment of the effects of extreme flash floods on transportation infrastructure and circulation: The example of the 2017 Mandra flood, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 47, 101542. Retrieved on 12/01/2021 from <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2020.101542>
- Hopeson E.E (2015) Effects of the urbanization in the eco system, Retrieved from <https://www.slideshare.net/HopesonEliEtsra/effects-of-urbanization-on-the-ecosystem-55550363>
- NASA facts, Climate Change: How Do We Know?, Global Climate Change – Vital signs of the planet Retrieved on 16/01/2021 from <https://climate.nasa.gov/evidence/>
- Nastos P.T., Zerefos C.S. (2007) On extreme daily precipitation totals at Athens, Greece, *Journal of Advances in Geosciences*, Vol. 10, pp. 59-66. DOI: 10.5194/adgeo-10-59-2007
- Nastos P.T., Matsangouras I.T. (2013) A proposed Atmospheric Hazards Early Warning System (AHEWS) incorporated in the new structure of the Greek Regional Administration “Kallikratis”, *Journal of Georisk: Assessment and Managements of Risk of Engineered Systems and Geohazards*. DOI:10.1080/17499518.2013.773, Retrieved on 11/01/2021
- Nastos P.T., Kapsomenakis J. (2014) Regional climate model stimulation of extreme air temperature in Greece. Abnormal or common records in the future climate?, *Journal of Atmospheric Research*, Vol.152, pp.43-60. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2014.02.005> on 09/01/2021
- Καλογεράς, Δ.-Α. (2020) Αναπαράσταση της αιφνίδιας πλημμύρας του 2017 στη Δυτική Αττική με χρήση των προγραμμάτων Google Earth Studio, Google Earth Pro, Adobe After Effects και Adobe Premiere Pro (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Retrieved on 10/01/2021 from <https://pergamon.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/2904336>
- Μαρτζάκης Β.Ι. (2020) Υδρομετεωρολογικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή

- Papathanasiou C., Alonistioti D., Kasella A., Makropoulos C., Mimikou M. (2012) The impact of forest fires on the vulnerability of peri-urban catchments to flood events (the case of eastern Attica region), *Global Nest Journal*, 14(3), pp. 294-302. Retrieved on 15/01/2021 from https://www.researchgate.net/publication/262416528_The_impact_of_forest_fires_on_the_vulnerability_of_peri-urban_catchments_to_flood_events_the_case_of_the_eastern_Attica_region
- Petersen M.S. (2001) Impact of Flash Floods, *Coping With Flash Floods*, Volume 77, pp 11-13. Retrieved on 14/01/2020 from https://doi.org/10.1007/978-94-010-0918-8_D01
- Περπερίδου Δ.Γ., Σιόλας Α., (2007) Πολεοδομικός Σχεδιασμός, η πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), Συνέδριο Πρόληψη- Διαχείριση των φυσικών καταστροφών, Αθήνα
- Soulios G., Stournaras G., Nikas K., Mattas C., (2018) The floods in Greece: the case of Mandra in Attica, *Bulletin of the Geological Society of Greece*, Vol. 52, p. 131-144. Retrieved on 20/11/2020 from <https://doi.org/10.12681/bgsg.16419>
- Varlas, G., Anagnostou, M. N., Spyrou, C., Papadopoulos, A., Kalogiros, J., Mentzafou, A., Katsafados, P. (2019) A Multi-Platform Hydrometeorological Analysis of the Flash Flood Event of 15 November 2017 in Attica, Greece. *Remote Sensing*, 11(1), 45. Retrieved on 12/01/2021 from <https://doi.org/10.3390/rs11010045>
- Υδρομετεωρολογικές Καταστροφές, Βιβλίο Μαθήματος, Υδρομετεωρολογικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων